

CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NA POPULAÇÃO INDÍGENA DA AMAZÔNIA LEGAL DURANTE 2020 A 2024

Maria Dimpina Ferraz de Oliveira – UNITPAC – dimpina21@gmail.com
François Moraes Cavalcante Silva – UNITPAC – francoismoraes98@gmail.com
Emerson Ribeiro Borges – UNITPAC – emersonrb389@gmail.com
Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira – UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Amazônia Legal (AL), situada no Norte e centro oeste brasileiro, apresenta elevado quantitativo de povos indígenas e índices de desmatamento, este envolvendo entornos indígenas em parte dos casos (DO NASCIMENTO et al., 2021). Em relação a Leishmaniose tegumentar americana (LTA), o desmatamento corrobora com os perfis epidemiológicos silvestre e ocupacional, afetando a população indígena circunjacente (BRASIL, 2017). Doenças infectoparasitárias historicamente comprometeram a continuidade sociocultural de grupos indígenas (DO NASCIMENTO et al., 2021). Há cerca de 25 anos, houve estruturação do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena e da Fundação Nacional de Saúde, contribuindo com análises demográficas sobre tais povos (PAGLIARO, 2009). Mesmo com as atuais evoluções no monitoramento da saúde desta população, os registros de LTA mostram-se baixos. Atualmente, as doenças infectoparasitárias contribuem com a morbimortalidade nesta parcela social. **OBJETIVOS:** Apresentar a quantidade de casos de LTA em populações indígenas entre 2020 a 2024, informando os meses de maior incidência, a faixa etária e sexo prevalentes e a região da AL com prevalência de casos. **METODOLOGIA:** Trata-se de estudo epidemiológico retrospectivo, baseado nos casos de LTA na população indígena da AL notificados entre 2020 e 2024, sendo os dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. As variáveis utilizadas foram ano e meses de infecção, faixa etária, sexo e local da AL prevalente. **RESULTADOS:** Entre 2020 e 2024, foram notificados 2.450 casos de LTA em indígenas residentes na AL. A média anual foi de 490 casos, sem flutuações significativas, 2024 apresentando menos e 2021 mais ocorrência. Foi observada relação próxima à 2:1 casos em homens. Foi observado um padrão etário, predominando entre 20 e 39 anos. O período entre março e agosto destaca-se em relação a quantidade, havendo peculiaridades em janeiro de 2023 e fevereiro de 2024. Percebeu-se manutenção na quantidade de casos anuais, sem melhora, com período de aumento (2021). À análise dos estados da AL, destaca-se o Mato – Grosso, Amazonas e o Pará. **CONCLUSÃO:** A análise epidemiológica da LTA em populações indígenas da AL revelou estabilidade da incidência anual. Observa-se uma prevalência no sexo masculino e na faixa etária de 20 a 39 anos, sugerindo maior exposição em atividades laborais e vivência em áreas endêmicas. Foi observado maior número de casos entre março e agosto, meses cujo clima favorece a replicação vetorial.

Palavras-chave: Leishmaniose Cutânea, Saúde da População Indígena, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

- BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar. Brasília, DF, 2017.
- PAGLIARO, Heloisa. Povos indígenas do Brasil. **Cad. CRH**, Salvador, v.22, n. 57, p. 447- 450, 2009.
- ALMEIDA, Ariely Nunes Ferreira de; NASCIMENTO, Luciana de Cássia Silva do; SOUSA, Edith Silvia Moura de Moura; OLIVEIRA, Afonso José Diger de; SENA, Maria Gorete de; RESENDE, Breno Maués de; CHAVES, Raimunda Cleide Gonçalves; GARCEZ, Lourdes Maria. Vigilância da leishmaniose cutânea em amostras clínicas: distribuição da leishmania guyanensis no estado do Amapá, 2018. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [s.l.], v.29, n. 1, p. 1 - 9, mar. 2020.
- Instituto Evandro Chagas. DO NASCIMENTO, Thalya Gonçalves Lôbo et al. Povos Indígenas em Risco: Prevalência Étnica e Regional da Leishmaniose Tegumentar no Brasil. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, v. 9, n. 1, p. 862-870, 2021.